

O‘ZBEKISTONNING TURIZM SOHASIDAGI XALQARO HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI

Ismatullayev.F.O

t.f.d. dots Nizomiy nomidagi TDPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096977>

O‘zbekiston – sayyohlik uchun zarur barcha resurslarga, salohiyatga ega. Qadimiy me‘moriy yodgorliklar, o‘zbek madaniyati durdonalari, purviqor tog‘lar, uch ming yillik insoniyat tamadduninga guvoh shaxarlar, betakror tabiatimiz – barchasi butun dunyodan minglab sayohlarni jalb qilmoqda.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan mehmonxona ho‘jaligi, sayohlik infratuzilmasining barcha tarmoqlari izchil rivojlanib, yangi yo‘nalishlar ishlab chiqilib, zamonaviy mehmonxonalar qurildi, tarmoq infratuzilmasi yanada kengaytirildi.

O‘zbekiston Respublikasining dunyo mamlakatlari bilan iqtisodiyotning muxim yo‘nalishi bo‘lgan Turizm sanoati sohasidagi hamkorligi ham rivojlanmoqda. Davlat Bojxona statistika qo‘mitasi malumotiga ko‘ra 1997 yil davomida O‘zbekistonga 963,5 ming, 1998 yil.,- 710,5 ming, 1999 yil,- 486,8 ming turist tashrif buyurgan. Soha ekspertlari fikricha 2018 yili O‘zbekistonga kelgan turistlar soni 5,3 mln. kishini tashkil etib, shulardan 5 mln. MDH davlatlari, 325 mingtasi esa uzoq horij mamlakatlari hissasiga to‘g‘ri kelgan. Demak, ushbu sohada amalga oshirilgan ishlohotlar o‘zining ijobiy samarsini berib, qisqa o‘n besh yilda O‘zbekistonga tashrif buyurgan turistlar soni deyarli o‘n barobarga oshganligida ko‘rishimiz mumkin.

Soha ekspertlari ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha har yili 1 milliard 300 million nafardan ortiq kishi sayohatga chiqar ekan. Turistlarning asosiy qismi Fransiya, AQSh, Ispaniya, Turkiya, Yaponiya, Xitoy kabi davlatlarga bormoqda. Sayyohlar oqimini ko‘payishi o‘z-o‘zidan mamlakat byudjetiga katta foyda keltiradi. Masalan, Yaponiya hukumati turizm yo‘nalishidan bir yilda 343 milliard, Turkiya esa 88 milliard AQSh dollari miqdorida daromad topadi .

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar o‘zining samarasini bermoqda. Buni biz 2017 yili yurtimizga qariyb 2 million 700 ming sayyoh tashrif buyurganligida ham ko‘rishimiz mumkin. Ammo bu ko‘rsatkich mamlakatimizning turistik salohiyati yuqori bo‘lishiga qaramay, hali turizm imkoniyatlaridan to‘liq foydalanilmayotganini, sohada yechimini kutayotgan muammo va kamchiliklar mavjudligini ko‘rsatadi. Hukumatimiz tomonidan ushbu sohani yanada rivojlantirish maqsadida, alohida strategiya va dasturlar ishlab chiqilgan bo‘lib, unga muvofiq yaqin kelajakda turistlar sonining o‘n millionga yetkazish ko‘zda tutilgan.

O‘zbekiston o‘zining turistik imkoniyati bo‘yicha Markaziy Osiyoda 1- o‘rinni, dunyo mamlakatlari ichida 10-15 davlatlar qatoriga kiradi. O‘zbekiston Respublikasi Buyuk Britaniyada o‘tkaziladigan ”jahon turizm yarmarkasida”, “word travel market” bir necha bor, Germaniyaning Frankfurt shahridagi o‘tkazilgan turizm yarmarkalarida “O‘zbekturizm” milliy kompaniyasi, ko‘plab firma, mexmonxona vakillari ishtirok etgan. 1994 yil O‘zbekistonda xalqaro “Ipak yo‘li – muloqat yo‘li” seminar o‘tkazilib, unda 20 ga yaqin mamlakat vakillari ishtirok etdi. Albatta, iqtisodiyotning muhim yo‘nalishi bo‘lgan Turizm sohasini rivojlantirishda Yevropa Ittifoqi va unga a‘zo mamlakatlar bilan hamkorlik qilish, erishgan tajribalaridan foydalanish mamlakatimizni dunyoni rivojlangan mamlakatlari qatorida munosib o‘rin egallashida muhim rol o‘ynaydi.

Ayniqsa Yevropa mamlakatlari ichida turizm sohasida juda katta imkoniyat va salohiyatga ega Italiya Respublikasi bilan ushbu yo'nalishda hamkorlik yo'lga qo'yish, mamlakatimiz turizmini rivojlantirishga ulkan hissa bo'lib qo'shiladi.

Ko'hna Italiya ya'ni Rim ham insoniyat sivilizatsiyasi markazlaridan biri sifatida dunyoga mashhur. Rim qadimgi davrlardayoq o'zining betakror memorchiligi, klassik adabiyoti, san'ati bilan qo'shni va uzoq davlatlarga madaniy tasir etgan. Hozirgi Yevropa aynan shu Rim sivilizatsiyasi fundamenti ustiga qurilgan. Shundan kelib chiqib ayta olamizki, Italiya o'zining qadimiy arxitektura va shaharsozlik madaniyatlarini hozirgi kungacha saqlab, butun insoniyatga taqdim etib, hamon madaniy aloqalar rivojiga hissa qo'shib kelmoqda. Albatta bu turizmni rivojlanishiga imkon yaratib, ushbu yo'nalish Italiya iqtisodiyotida munosib ulushga egadir.

Markaziy Osiyoning eng qadimiy go'zal shahri Samarqand ham – Sharq Rimi nomini olgani ham ramziy ma'noga ega. Chunki ikki yirik shahar qadimiylikda va jahon tamadduniga qo'shgan hissasi borasida bemaol bellasha oladi. Ba'zi o'rinlarda bir – birini to'ldiradi. Qadim Maroqand ya'ni Samarqand va Rim shaharlari o'rtasidagi aloqalar antik davrdanoq, Buyuk ipak yo'li bo'ylab karvonlar qatnagan davrlarga borib taqalishini tarixiy manbalar tasdiqlamoqda. Demak, hozirda Jahon iqtisodiyotini muhim tarmog'i hisoblangan turizm sohasida hamkorlikni o'rnatish va rivojlantirish ikki davlat uchun ham birday manfaatlidir. Olimlarning hisob kitoblariga ko'ra ko'hna Samarqand va Rim shaharlari dunyo turistlar tomonidan eng ko'p ziyorat va tomosha qilinadigan yirik ellikta shaharlar safiga kirgan. Shuni o'zi ham ushbu yo'nalishda hamkorlik qilish istiqolli ekanligiga shubha qoldirmaydi. So'ngi yillarda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham aynan turizm sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib, ko'plab faromon va qarorlarni qabul qildi. Alohida yangi qonun yaratilib ushbu sohani rivojlantirishga davlat darajasida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston va Italiya o'rtasida turizmni turli sohalari bo'yicha ham so'nggi yillarda aloqalar olib borilmoqda. Buning aksini 2018-yil yozida Italiyaning Bolonya universitetida "Arxeologiya va turizm - O'zbekiston va Italiya hamkorligi" mavzusida tashkil etilgan ilmiy seminar misolida ko'rishimiz mumkin. Ushbu ilmiy – amaliy seminarda O'zbek – Italyan olimlari tomonidan Samarqand viloyatida hamkorlikda olib borilgan arxeologik izlanishlar natijalari namoyish etilib, unda Kofirqala, Qo'ytepa va Zarafshon vohasida amalga oshirilgan amaliy ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Yangi yo'nalishlarda tarixiy turizmni rivojlantirishga oid takliflar bildirilib, aynan shu marshutlar bo'yicha turizmni rivojlantirish lozimligi ham ta'kidlandi.

Shu bilan birga ushbu seminarning yana bir muhim jihati bevosita arxeologik izlanishlarda ishtirok etgan Italiyalik olimlar, jumladan Bolonya universiteti professori M.Tozi, Neapol universiteti sharqshunos olimi professor B.Jenitorlar ishtirok etib, O'zbekistonda olib borilgan izlanishlar va ularning ilmiy ahamiyati haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdilar. Demak, ushbu yo'nalishdagi aloqalar ilmiy tadqiqot bilan parallel ravishda amalga oshirilayotganligi bu juda ijobiy holatdir.

Mamlakatimizda xorijiy sarmoyadorlar uchun yaratilgan qulayliklar, soliq imtiyozlari, sog'lom raqobat va ishbilarmonlik muhiti muhim omil bo'layotir. O'lkamizga kelayotgan sayyohlar orasida o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatadiki, sayyohlarda buxoro (35 %), samarqand (22%), xiva (20 %), nukus va termiz (9 %), toshkent (4 %) va boshqalari (10 %) qiziqish uyg'otgan. Jahon sayyohlik bozorida o'zbekistonning nufuzi oshib bormoqda. Buning misoli sifatida 2008- yilning 15-22 aprel kunlari turkiyaning kappadokiya shahrida xalqaro sayyohlik festivalida ishtirok etganligida ko'rish mumkin. Unda yigirmaga yaqin mamlakatdan, jumladan, o'zbekistondan, yuzga yaqin sayyohlik firma va kompaniyalari vakillari ishtirok etdi .

Kappadokiya o'tgan xalqaro sayyohlik festivali mamlakatimizning sayyohlik borasidagi ulkan salohiyatini namoyish etish, jahon jamoatchiligini yurtimiz sayyohlik sanoati imkoniyatlari bilan keng tanishtirish hamda xorijiy sayyohlik kompaniyalari bilan hamkorlikning mustahkamlash imkoniyatlarini yanada kengaytirdi. Ko'p asrlik tarix, betakror madaniyat va an'analarga ega o'zbekistonning jahon sayyohlik bozoridagi nufuzi tobora oshib borayotganligini, turkiyaning madaniyat va sayyohlik vazirligi vakili ibrohim yazar ham e'tirof etdi.

2019-yil mart oyida Germaniya poytaxti Berlin shaxrida o'tkazilgan xalqaro turizm yarmarkasida O'zbekiston turizm qo'mitasi va yurtimizda faoliyat olib borayotgan bir nechta turistik firmalari ishtirok etdi. Ushbu yarmarkada ishtirok etgan O'zbekiston turistik firmalari ko'plab Yevropa davlatlari jumladan, Italiyani bir qator turistik firmalari bilan shartnomala tuzib, ushbu yo'nalishdagi aloqalarni yangi bosqichga ko'tarishga kelishib oldilar.

Jahonga mashhur "Internationaliti SOS" va "Control Risks" kompaniyalari sayyohlar uchun 2019 yilda dunyodagi eng xavfsiz mamlakatlar nomini e'lon qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng xavfsiz davlat, deya e'tirof etildi. Hozirgi vaqtda dunyo turizmining jahon yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 10 foiz, xizmatlar eksportida 30 foiz, savdo hajmida 6 foizga yetgani, mehnatga layoqatli aholining 8 foizi shu jabhada mehnat qilayotgani buning yaqqol dalilidir.

O'zbekistonda esa turistlar oqimi oldingi yillarga nisbatan bir necha marotabaga ortganligini statistik ma'lumotlar tasdiqlamoqda. Buni O'zbekistonga 2023 yilda kelgan xorijiy sayyohlar sonini qariyb yetti millionga yaqinlashganligida ham ko'rishimiz mumkin. Albatta bunga O'zbekiston hukumati tomonidan xorijiy davlatlar fuqorolariga vizasiz tartiblarni joriy etilishi ham ijobiy ta'sir qilmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, dunyo mamlakatlari ichida Fransiya, Italiya, Ispaniya, Turkiya, Xitoy, Yaponiya Gretsiya, Misr, Indoneziya kabilar sayyohlik tufayli milliardlab foyda ko'rayapti. Demak, yurtimizda ham shu sohani rivojlangan mamlakatlar bilan aloqalarni rivojlantirish orqali ularning darajasiga olib chiqish, zamon talablari darajasida xizmat ko'rsatish tizimini joriy qilish zarur. Zero, bu sohadagi islohotlar minglab ish o'rinlarini yaratish barobarida, mamlakat dovrug'ini yoyish uchun ulkan imkoniyatdir.

REFERENCES

1. Туризм: Ўзбекистонга хуш келибсиз // Халқ сўзи. – 2018. – 2 март.
2. Гулметов Ф.Е. Аллабергенев А.А. Туризм географияси. Т.; Талқин. 2004. –б.3.
3. НА. РУз., ф.М-2., д.172, л.13.
4. Иқтисодиётнинг стратегик сектори // Халқ сўзи. – 2017. – 20 апрель.